

УДК 342.25
DOI

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ШЕМЯКОВ А.Д.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры теории управления и
государственного администрирования;

МИХАЛЬЧЕНКО Я.В.,
старший преподаватель
кафедры административного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования муниципальной политики становления и дальнейшего развития системы местного самоуправления. Проведен SWOT-анализ оценки сложившейся ситуации в части становления местного самоуправления в Донецкой Народной Республике. Обоснована роль формирования основ муниципальной политики в процессе становления и развития местного самоуправления в условиях строительства новой государственности. Проведенный анализ оценки результатов влияния муниципальной политики на социально-экономическое развитие территорий предопределяет необходимость поиска не только путей социально-экономического развития формирующихся муниципальных образований на соответствующих территориях Республики, но и совершенствования сложившейся в ДНР организационной и нормативно-правовой базы, на основе которой формируются основы муниципальной политики. В процессе проведенной классификации базовых основ муниципальной политики ДНР выделены отклонения и причины от их реализации.

Ключевые слова: муниципальная власть, муниципальная политика, органы местного самоуправления, муниципальные образования

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MUNICIPAL POLICY OF
BECOMING OF SYSTEM OF ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT OF
DONETSK REPUBLIC OF PEOPLE'S**

SHEMIAKOV A.D.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of department of theory of management
and state administration;

MIHALCHENKO Y.V.,
Senior lecturer Department
of Administrative Law,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers some aspects of the formation of municipal policy of the formation and further development of the system of local self-government. A SWOT-

analysis of the assessment of the current situation regarding the formation of local self-government in the Donetsk People's Republic was carried out. The role of the formation of the foundations of municipal policy in the process of formation and development of local self-government, in the conditions of the construction of a new statehood, is substantiated. The analysis of the evaluation of the results of the impact of municipal policy on the socio-economic development of territories determines the need to search not only for ways of socio-economic development of emerging municipalities in the relevant territories of the Republic, but also to improve the organizational and regulatory framework in the DPR, on the basis of which the foundations of municipal policy are formed. In the process of classification of the basic foundations of the municipal policy of the DPR, deviations and reasons for their implementation are highlighted.

Keywords: *municipal power, municipal policy, organs of local self-government, municipal educations*

Постановка задачи. Какими бы не были особенности становления государственности Донецкой Народной Республики (ДНР) логический вектор такого развития всегда направлен на необходимость формирования муниципальной сферы. По мнению учёных, эта сфера представляет собой самостоятельную и под свою ответственность деятельность населения муниципального образования, осуществляемую органами муниципальной власти с целью решения вопросов местного значения.

Как отмечает российский учёный О.С. Волгин: «Муниципальная власть – особая разновидность власти со своими возможностями и ограничениями, существенный признак которой заключается в самоуправлении. Это власть самих граждан в местах их проживания в отношении вопросов местного значения, которые решаются населением или органами местного самоуправления самостоятельно» [1, с. 104]. Вполне понятно, что деятельность муниципальной власти определяется государственной политикой в этой сфере. Вопрос заключается лишь в том, какие основы формирует муниципальная политика, призванная обеспечить развитие местного самоуправления.

Актуальность. Актуализация роли и значимости формирования муниципальной политики в становлении и развитии местных органов власти обусловлена: во-первых, характерными управленческими процессами, реализация которых зависит от базовых основ, определяющих становление системы муниципального управления; во-вторых, анализ современных основ формирования муниципальной политики в Российской Федерации, в том числе в ДНР, вряд ли может быть полным без соблюдения международно-правовых норм, установленных Европейской хартией местного самоуправления от 15 октября 1985 г. В этом документе получили закрепление базовые принципы демократической концепции развития местного самоуправления [2]; в-третьих, в условиях углубления процесса становления местного самоуправления данный аспект исследования существенно определяет направления и тенденции развития муниципальной политики, обеспечивающий реализацию стратегии повышения качества жизни населения формирующихся муниципальных образований в ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Используемый научный подход в процессе становления и развития местного самоуправления в условиях строительства новой государственности определяет необходимость рассмотрения различных аспектов формирования основ муниципальной политики. Анализ научной литературы указывает на то, что основы формирования муниципальной политики Российской Федерации направлены на обеспечение активизации органов местного самоуправления в осуществлении управленческой деятельности субъектов хозяйственной деятельности по реализации макроэкономической, инновационной и инвестиционной политики, как в целом государства, так и конкретной территории. Такой подход, по мнению учёных [1-8],

возможен только при расширении полномочий субъектов Федерации с учётом специфики территории с особыми условиями хозяйствования.

Важным аспектом основ формирования муниципальной политики является чёткое структурирование субъектов и объектов управления в системе муниципального управления. Так, учёными в качестве объектов управления рассматриваются: местные сообщества; муниципальное образование как социально-экономическая система; муниципальная организация местного самоуправления; происходящие на территории муниципального образования социально-экономические, социально-политические и идеологические процессы [1-12]. В качестве субъектов управления в системе муниципального управления рассматриваются муниципальные управленческие организации, выборные должностные лица местного самоуправления (к примеру, глава муниципального образования). В процессе муниципального управления субъекты и объекты, используя различные управленческие механизмы, обеспечивают реализацию муниципальной политики в государстве.

Как следует из анализа научной литературы [1-13], основы формирования муниципальной политики: во-первых, представляют собой систему стратегического целеполагания, способствующей дальнейшему развитию местного самоуправления как совокупности механизмов муниципального управления, реализующих цели организационного, экономического, правового и институционального характера; во-вторых, направлены на поиск форм методов и подходов, обеспечивающих жизнедеятельность населения муниципального образования; в-третьих, определяют необходимость теоретического обоснования значимости развития системы местного самоуправления и поиска научных подходов, способствующих её практической реализации.

Приведенные аспекты свидетельствуют о необходимости научного поиска путей реализации задач по формированию основ муниципальной политики, обеспечивающей становление и дальнейшее развитие системы органов местного самоуправления в ДНР.

Цель статьи – рассмотрение теоретико-методических основ формирования муниципальной политики в системе органов власти Донецкой Народной Республики, обеспечивающих становление и развитие местного самоуправления.

Изложение основного материала исследования. Теоретико-методические аспекты формирования и развития местного самоуправления рассмотрены в трудах таких исследователей, как: О.С. Волгин, Е.М. Зухвальд, И.В. Упоров, К.О. Магомедов, А.А. Силагадзе, Н.В. Павлов, Н.В. Ворошилов, Е.Н. Митяева, Г.Н. Алимурзаев, О.И. Беляева и др. Вместе с тем в научных изысканиях, на наш взгляд, уделено недостаточно внимания изучению теоретических и практических аспектов формирования основ муниципальной политики, создающих условия для развития системы местного самоуправления в условиях становления новой государственности.

Решение этой задачи достигается, прежде всего, за счёт изучения сложившейся практики формирования муниципальной политики в целом, а также выделения основополагающих факторов, способствующих её развитию в конкретном регионе. Сформировавшаяся практика становления муниципальной политики, на наш взгляд, требует оценки сложившейся ситуации в части изучения процесса становления местного самоуправления в ДНР, а также выявления сильных и слабых его сторон. Так, в качестве метода исследования этого процесса использован SWOT-анализ, позволивший выявить не только сильные и слабые стороны, но и перспективы и угрозы его развития (табл. 1).

Таблица 1

**SWOT-анализ оценки сложившейся ситуации в части становления
местного самоуправления в Донецкой Народной Республике**

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Конституционное признание и гарантия становления местного самоуправления в ДНР. • Создание первичных организационных и правовых условий, обеспечивающих изначальный процесс формирования системы муниципального управления вне зависимости от условий и обстоятельств. • Формирование условий для создания муниципальных образований как субъектов хозяйственной деятельности по реализации макроэкономической, инновационной и инвестиционной политики конкретной территории. • Образование местных государственных администраций, являющихся практической основой становления системы органов местного самоуправления. • Появление предпосылок активной реализации принципа самоуправления, на основе которого начинает формироваться институт муниципального управления в Республике. 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно эффективная организационная и нормативно-правовая база, способствующая становлению местного самоуправления в ДНР. • Не разработаны теоретико-методические основы формирования муниципальной политики, обеспечивающей становление и дальнейшее развитие системы органов муниципального управления в ДНР. • Отсутствие организационного и правового обеспечения по созданию муниципальных образований на соответствующих территориях. • Кадровый голод в управленцах и специалистах, обеспечивающих управленческую деятельность создаваемой системы органов муниципального управления. • Отсутствие взаимосвязи между наукой и практикой по выработке программных документов становления и развития системы муниципального управления ДНР. • Недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий для взаимодействия с населением конкретных территорий (отсутствие обратной связи, минимизация учёта интересов местного населения). • Чрезмерная бюрократизация управленческого процесса на уровне местных органов власти.
Возможности (перспективы)	Угрозы (внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение цели)
<ul style="list-style-type: none"> • Обмен опытом с другими регионами РФ. • Масштабные строительные работы, реализация которых возможна при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, что даёт возможность осуществлять их с учётом интересов местного населения (речь идёт о восстановлении разрушенной инфраструктуры, домов, а также о строительстве совершенно новых объектов). • Рост наполнения местных бюджетов за счёт увеличения предпринимательского сектора и упорядочения деятельности хозяйствующих субъектов по реализации макроэкономической, инновационной и инвестиционной политики на освобождённых территориях ДНР. 	<ul style="list-style-type: none"> • Военные действия на территории Республики. • Принятие управленческих решений федеральным центром о реформировании элементов сложившейся системы местного самоуправления в РФ, требующей приведения организационных и нормативно-правовых актов ДНР в соответствии с федеральной правовой базой. • Возникновение социального конфликта на основе падения жизненного уровня населения, проживающего на соответствующих территориях. • Игнорирование принципа самоуправления центральными органами власти по отношению к органам муниципальной власти. • Противостояние политических партий и общественных движений.

Исходя из приведенной классификации видно, что положительными сторонами развивающегося муниципального управления выступает результат создания первичных организационно-правовых условий, обеспечивающих изначальный процесс его формирования. При этом следует заметить, что этот процесс продолжает развиваться вне зависимости от сложившейся ситуации и обстоятельств в строительстве государственности ДНР.

Безусловно, отмеченные факторы, которые отнесены к слабой стороне, способствуют снижению эффективности его развития, что оказывает влияние на жизнедеятельность населения территорий.

Положительным фактором влияния на развитие основ муниципальной политики в ДНР является принятие Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» [13].

Этот правовой акт создаёт условия для активного построения целостной системы органов местного самоуправления. Так, 27 января 2023 года был принят закон ДНР «О стратегическом планировании в Донецкой Народной Республике», который устанавливает правовые и организационные основы стратегического планирования, определяет полномочия органов государственной власти в вопросах социально-экономического развития и указывает на необходимость развития стратегического планирования, осуществляемого как на уровне Республики, так и на уровне будущих муниципальных образований.

В соответствии с Конституцией ДНР местное самоуправление как ключевой аспект муниципальной политики способствует появлению совокупности органов управленческой деятельности в виде механизмов и различного инструментария, образующих систему муниципального управления. Целью этой системы является: во-первых, выработка, организация исполнения и контроль принятых коллективных решений по вопросам местного значения, таких как владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью в соответствующих муниципальных образованиях; во-вторых, поиск путей социально-экономического развития формирующихся муниципальных образований на соответствующих территориях Республики; в-третьих, совершенствование сложившейся в ДНР организационной и нормативно-правовой базы, на основе которой формируются основы муниципальной политики. Решение этих задач не представляется возможным, прежде всего, из-за отсутствия эффективного правового механизма, способствующего активному развитию процесса формирования муниципальных образований, решающих преимущественно вопросы местного значения.

Развитие предполагаемых муниципальных образований Республики учёными и практиками рассматривается, с одной стороны, на основе специфики территории с особыми условиями хозяйствования, с другой стороны, за счёт реализации основ муниципальной политики, обеспечивающей стратегическое планирование развития муниципального образования как объекта управления. При этом уровень достигнутого социально-экономического развития соответствующего объекта берётся муниципальными органами управления как исходная база, на основании которой осуществляется прогнозная деятельность, направленная на обеспечение дальнейшего развития территории. Такой прогнозно-аналитический подход, на наш взгляд, является научно-исследовательским этапом организационного и правового оформления, предусматривающего совершенствование управленческой деятельности органов муниципальной власти.

Используя научно-исследовательский подход в оценке результатов влияния муниципальной политики на социально-экономическое развитие территорий, важно выделить причины и возможные отклонения от реализации её базовых основ.

Для такой оценки можно использовать различные методы, в том числе построение матрицы возможных причин, обусловивших появление в реализации возможных отклонений от реализации её базовых основ (табл. 2).

Таблица 2

Причины, обусловившие появление отклонений от реализации базовых основ муниципальной политики

Базовые основы муниципальной политики	Отклонения от реализации базовых основ муниципальной политики	Причины
Конституционное закрепление признания и гарантия становления местного самоуправления в ДНР	Отсутствие механизма по реализации конституционных норм становления местного самоуправления в ДНР	Военные действия на территории Республики
Имплементация Европейской хартии местного самоуправления [2]	Отсутствие законодательных актов, определяющих процессы развития местного самоуправления	Не проведены выборы в органы местного самоуправления и не определены их полномочия
Формирование местного самоуправления по принципу «снизу вверх», опираясь на нормы естественного права [15]	Практическое формирование местного самоуправления осуществляется органами государственной власти по общему плану, на основе принципа «сверху вниз»	До настоящего времени ведутся научные дискуссии про ясность понимания самой природы самоуправления и его отличия от местной власти
Создание структуры муниципальных образований	Сложившаяся административно-территориальная структура деления Республики не приведена в соответствие с принципами формирования системы муниципальных образований	Отсутствие «дорожной карты», определяющей реструктуризацию сложившегося административного деления Республики
Реализация конституционной нормы: «...Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти» [Ст. 8, 16]	Отсутствует система органов местного самоуправления в Республике	Отсутствуют научно-методические подходы обоснования такой нормы в процессе строительства государственности ДНР
Разработка принципов создания организационного и правового механизмов, способствующих становлению и дальнейшему развитию местного самоуправления в ДНР	Вся местная власть сосредоточена в местных органах государственного управления	Отсутствие взаимодействия органов государственной власти и науки в части разработки целевой программы по формированию организационно-правовых механизмов развития муниципальной политики в Республике

Исходя из табл. 2, следует, что в процессе становления новой государственности реализация основ муниципальной политики зависит от многих факторов, что предопределяет не только необходимость разработки концептуальных основ её формирования во взаимосвязи с развитием территориальных образований в ДНР, но и более глубокое изучение процессов развития организационного и правового механизмов муниципального управления с целью разработки их моделей в развивающейся системе местного самоуправления Донецкой Народной Республики.

Выводы.

1. Муниципальная власть как особая разновидность власти учёными и практиками рассматривается как власть граждан, проживающих в муниципальных образованиях, с целью решения вопросов местного значения.

2. Реализация муниципальной власти обусловлена характерными управленческими процессами, реализация которых зависит от базовых основ муниципальной политики, определяющих становление системы местного самоуправления.

3. Использование научных подходов в процессе становления и развития местного самоуправления в условиях строительства новой государственности определяет необходимость рассмотрения различных аспектов формирования основ муниципальной политики.

4. Основы формирования муниципальной политики представляют собой систему стратегического целеполагания, способствующей дальнейшему развитию местного самоуправления как совокупности механизмов муниципального управления, реализующих цели организационного, экономического, правового и институционального характера в муниципальных образованиях.

5. К базовым основам муниципальной политики следует отнести отмеченные формы, методы, принципы, подходы (табл. 2), действия которых направлены на создание эффективной системы органов самоуправления на всей территории Донецкой Народной Республики.

6. Реализация базовых основ муниципальной политики не представляется возможной, прежде всего, из-за отсутствия эффективных организационных и правовых механизмов (инструментов), обеспечивающих жизнедеятельность населения муниципального образования.

7. Муниципальная политика как фактор влияния на развитие механизмов, реализующих цели организационного, экономического, правового и институционального характера в муниципальных образованиях в условиях строительства новой государственности приобретает особое значение. В понятийном значении такое влияние требует разработки концептуальных основ её формирования во взаимосвязи с развитием территориальных образований в ДНР.

Список использованных источников

1. Волгин, О. С. Муниципальная политика: к вопросу о её специфике / О. С. Волгин // Вестник Университета. – 2014. – № 16. – С. 104-108.

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. / ИПП «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/2540485/>

3. Зубарев, Ю. А. Политические аспекты муниципального управления / Ю. А. Зубарев, А. В. Теплов // Вестник РУДН, серия Политология. – 2014. – № 4. – С. 109-117.

4. Зухвальд, Е. М. Новые основы государственной политики в сфере развития местного самоуправления в России / Е. М. Зухвальд // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2020. – Т. 13. – № 4. – С. 125-134.

5. Упоров, И. В. Полномочия субъектов Российской Федерации по правовому регулированию института местного самоуправления / И. В. Упоров // Общество: политика, экономика, право. – 2018. – № 9 (62). – С. 49-54.

6. Тарабан, Н. А. Местное самоуправление в России: институт гражданского общества или ступень властной вертикали / Н. А. Тарабан // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 3. – С. 44-49.

7. Магомедов, К. О. Проблемы функционирования и развития местного самоуправления в России / К. О. Магомедов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2015. – № 4 (128). – С. 96-103.

8. Силагадзе, А. А. Перспективы развития института местного самоуправления в Российской Федерации / А. А. Силагадзе, Н. В. Павлов // Вестник современных исследований. – 2018. – № 12 (27). – С. 110-113.

9. Ворошилов, Н. В. Региональная политика по развитию муниципальных образований: оценка эффективности и особенности реализации в современных условиях / Н. В. Ворошилов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 5. – С. 58-75.

10. Митяева, Е. Н. Проблемы и пути совершенствования муниципальной политики (на примере муниципальных образований Воронежской области): дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Е. Н. Митяева; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»]. – М., 2019. – 176 с.

11. Алимурзаев, Г. Н. Местное самоуправление: к концептуальному обоснованию главных задач в сфере экономики / Г. Н. Алимурзаев // Российский экономический журнал. – 1999. – № 3. – С. 19-25.

12. Беляева, О. И. Методические аспекты оценки эффективности реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования: автореф. дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Беляева Ольга Игоревна; [Место защиты: Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта]. – Калининград, 2014. – 23 с.

13. Борисов, А. А. Становление муниципальной политики местного самоуправления в современной России: автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / А. А. Борисов; С.-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 2005. – 17 с.

14. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики / Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/d5df3846a7c52f8db6f258a198f627f935a4f639/

15. Бондарев, С. В. Теоретико-методологические основы формирования местной власти и самоуправления в зарубежном и российском политико-правовом пространстве / С. В. Бондарев. – (Социальная философия и политико-правовая концептология) // Философия права. – 2013. – № 4. – С. 105-109.

16. Конституция Донецкой Народной Республики / Принята Постановлением Народного Совета 30 декабря 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-2-20221230/>